

Spazi verdi urbani per il benessere inclusivo: un percorso di co-creazione

REPORT

Questo documento è parte del progetto *PNRR The Tuscany Health Ecosystem, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU* e e nell'ambito delle attività del progetto "Innovation in Circular Cities: Transizione delle città verso l'Economia Circolare e lo Sviluppo Umano Sostenibile (TECSUS)", finanziato con risorse pubbliche del programma FSE+ attraverso la Fondazione per il Futuro delle Città (FFC), e realizzato da ARCO (Action Research for CO-Development - Fondazione PIN). I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.

Progetto: PNRR THE - Tuscany Health Ecosystem

Ambito: Spoke 10 - Population Health, Subproject 4 - Community engagement and social innovation for health and well-being of individual and territories

Finanziamento: Unione europea - Next Generation EU

CUP: B83C22003920001

Data di pubblicazione: Novembre 2025

Ringraziamenti

Si ringraziano per il loro contributo Stefano Mancuso^{aj}, Gherardo Chirici^{aj}, Costanza Borghi^{aj}, Michela Baccini^{aj}, Annibale Biggeri^e, Paola Galgani^f, Agnese Fazolo^g, Giovanni Daffra^h, Caterina Battagliaⁱ, Emanuele Casiniⁱ, Lorenzo Danieliⁱ, Domenico Denaroⁱ.

Responsabile scientifico: Mario Biggeri^{aj}

Redatto da: Luca Lodi^{aj}, Elisa Betti^a, Elisa Caruso^b, Serena Verciani^a, Sarasvati Giacalone^a, Alessia Marraccini^a, Dario Menicagli^a, Mario Biggeri^{aj}

Affiliazioni:

(a) Dipartimento di Scienze per l'Economia e per l'Impresa, Università degli Studi di Firenze.

(b) Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Firenze.

(c) Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali, Università degli Studi di Firenze.

(d) Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "Giuseppe Parenti" Università degli Studi di Firenze.

(e) Università degli Studi di Padova

(f) Comune di Firenze

(g) Quartiere 1, Firenze

(h) Azienda Usl Toscana Centro

(i) Associazione SeciNE

(j) Fondazione Futuro delle Città

In questo documento si è cercato di adottare un linguaggio inclusivo e rispettoso delle differenze di genere. Tuttavia, quando non è stato possibile trovare una formulazione neutra stilisticamente adeguata, è stato utilizzato il maschile, in accordo con le convenzioni linguistiche italiane tradizionali.

Executive Summary

L'Health Community Lab (HCL) sul benessere nelle aree verdi urbane del Quartiere 1 della città di Firenze ha promosso **un percorso di co-creazione per trasformare il verde urbano in una vera infrastruttura di salute, socialità ed equità**. Attraverso tre focus group che hanno coinvolto 33 realtà del territorio ed un workshop co-creativo con istituzioni e associazioni di cittadini, il progetto ha permesso di identificare i bisogni prioritari della comunità (spazi pubblici gratuiti, accessibili e sicuri, soprattutto per anziani, caregiver, giovani e persone con fragilità) e ha sviluppato un **piano d'azione condiviso per la gestione e l'utilizzo dell'area dell'ex-Camping Michelangelo**, comprendente proposte quali: arredi leggeri, ombra e acqua, migliore accessibilità ai trasporti pubblici locali, calendario condiviso delle attività e forme di co-gestione civica del parco.

Il contesto demografico del Quartiere 1 (63.528 residenti; over-65 al 24,9%; famiglie monocomponenti al 60,9%; stranieri al 22,6%) richiede spazi di prossimità che contrastino solitudine e frammentazione e riducono barriere fisiche, economiche e percettive all'uso del verde. L'evidenza scientifica e le linee guida internazionali (WHO, 2017) confermano che **il verde ben progettato e partecipato migliora la salute fisica e mentale, la coesione sociale e la resilienza climatica**; per massimizzare l'impatto servono prossimità, sicurezza, ombra/acqua, servizi essenziali e coinvolgimento attivo della comunità.

I risultati mostrano alto interesse e buona agency degli attori coinvolti, ma anche alcune criticità: rete associativa frammentata, disomogeneità nell'impegno operativo e ostacoli infrastrutturali (accessibilità, servizi igienici, trasporti). Da qui le raccomandazioni: istituire **una governance partecipativa** stabile (comitato/"associazione cappello"), definire **standard minimi di fruibilità**, attivare **programmi intergenerazionali** e avviare un monitoraggio leggero e continuo sul benessere, sull'agency e sull'uso degli spazi per guidare gli aggiustamenti.

Key Messages

- **Il verde come infrastruttura di salute ed equità:** progettazione partecipata, arredi leggeri, ombra e acqua trasformano l'ex Camping Michelangelo in rifugio climatico e luogo di benessere quotidiano.
- **Equità prima di tutto:** priorità a gruppi vulnerabili (anziani, caregiver, fragilità) e a barriere oggi rilevanti (sicurezza percepita, accessibilità fisica ed economica).
- **Governance che abilita:** comitato di co-gestione, calendario condiviso, adozione di spazi e procedure snelle per passare dalle idee all'azione.
- **Connessioni che contano:** corridoi verdi e migliore rete di trasporti per collegare parchi, scuole e servizi; la rete associativa va resa meno frammentata e più collaborativa.
- **Misurare per migliorare:** monitoraggio continuo di benessere, agency e utilizzo per poter adattare e applicare a realtà e contesti diversi.

Indice dei contenuti

1. Introduzione	6
2. Il ruolo delle aree verdi nei contesti urbani	9
2.1 Approccio delle capability e coprogettazione	9
2.2 Benefici sociali, sanitari e ambientali	10
3. Analisi di contesto: il Quartiere 1 di Firenze	12
4. Metodologia	15
4.1 Design dello studio	16
4.1.1 Fase preliminare	17
4.1.2 Fase di implementazione	18
4.1.3 Fase di valutazione	19
4.2 Protocollo Etico	19
5. Risultati	20
5.1 Risultati dell'analisi preliminare	20
5.1.1 La rete delle associazioni nel Q1	21
5.2 Risultati della fase di implementazione: workshop co-creativo con associazioni di cittadini e figure istituzionali	23
5.2.1 Identità del parco e modalità di fruizione	24
5.2.2 Attività e socialità	25
5.2.3 Problemi di accessibilità e qualità dei servizi	25
5.2.4 Governance e gestione condivisa	26
5.3 Il prototipo generato: il piano d'azione condiviso	26
5.4 Risultati della valutazione attraverso il questionario	28
6. Conclusioni	29
6.1 Implicazioni per il futuro	30
Bibliografia	32

1. Introduzione

L'accesso equo e universale agli spazi verdi urbani è oggi riconosciuto come una priorità internazionale, poiché questi luoghi rappresentano un pilastro per il benessere delle città (United Nations, 2015). Parchi, giardini e aree alberate non solo migliorano la qualità ambientale delle aree urbane, ma incidono direttamente sulla salute fisica e mentale, stimolano la socialità nei quartieri e favoriscono inclusione e coesione sociale, quando concepiti e gestiti in modo partecipativo. Gli spazi verdi possono diventare veri e propri motori di empowerment, possono offrire alle persone maggiori opportunità di agire sui contesti in cui vivono e orientarne lo sviluppo in base ai bisogni locali. In quest'ottica, le politiche urbane dedicate alla pianificazione, alla progettazione e alla gestione del verde pubblico devono essere multidimensionali e mirare ad ampliare le libertà sostanziali di tutti, secondo l'approccio delle *capability* di Amartya Sen (1999). Inoltre, riconciliare città e natura significa integrare sistematicamente il verde nel nostro habitat, ricordando la dipendenza tra vita umana e vegetazione. Gli ambienti urbani imprimono forti pressioni evolutive, soprattutto sulla flora: gli adattamenti possono favorire la sopravvivenza, ma anche aumentare l'isolamento genetico e ridurre la resilienza a futuri shock ambientali o relativi all'attività dell'uomo (Mancuso, 2023).

L'*Health Community Lab* (HCL) sulla co-creazione del verde a Firenze mira a migliorare la qualità di vita delle cittadine e dei cittadini del Quartiere 1 della città promuovendo una maggiore fruizione degli spazi verdi attraverso la co-creazione.

Il Tuscany Health Ecosystem e l'Health Community Lab

Il *Tuscany Health Ecosystem* (THE) è un progetto di ricerca promosso dalla **Regione Toscana e da tutti gli Atenei toscani**, tra cui l'Università degli Studi di Firenze, finanziato dal MUR (Ministero dell'Università e Ricerca) attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, Missione 4, Componente 2, CUP B83C22003920001). Il THE è stato **articolato in 10 macro-temi di ricerca**, affidati agli spoke, tutti legati a tematiche di scienze della vita. In particolare, lo spoke 10 è stato denominato "Population Health". Gli Atenei e gli enti pubblici e privati partecipanti allo spoke 10 (Scuola Superiore Sant'Anna, Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena, Università degli Stranieri di Siena, Dedalus spa) hanno avuto come obiettivo quello di **integrare metodi e strumenti per migliorare la capacità di implementare le innovazioni che verranno introdotte nei prossimi anni nel nostro servizio sanitario**, soprattutto attraverso il coinvolgimento della popolazione e della comunità.

Il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI), insieme al Dipartimento di Architettura (DIDA), al Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI), al Dipartimento di Scienze della Salute (DSS), hanno condotto ricerche nell'ambito di "*Community engagement and social innovation for health and well-being of individual and territories*" sviluppando la metodologia dell'**Health Community Lab (HCL)**, ovvero uno spazio collaborativo che coinvolge cittadini, istituzioni, imprese e università per **co-creare soluzioni innovative dedicate alla salute e al benessere di una comunità o di un territorio**. Nell'ambito del progetto ogni HCL

sviluppato ha sperimentato la metodologia in contesti diversi (per approfondire si veda Biggeri et al. 2025a e Biggeri et al. 2025b) testando in modo mirato alcune parti del processo. Gli HCL hanno quindi permesso di **verificare e raffinare la metodologia attraverso casi concreti**, pur trattandosi di **applicazioni parziali**, circoscritte a specifici ambiti, problemi o temi di intervento.

L'obiettivo di ciascun HCL è il superamento dei limiti di un approccio top-down e la costruzione condivisa di soluzioni attraverso il coinvolgimento di una pluralità di attori: istituzioni pubbliche, società civile organizzata, università e industrie. Questa impostazione è in linea con il modello della "quintupla elica" (Biggeri et al., 2023; Carayannis and Campbell, 2010; Carayannis et al., 2012,), che amplia il tradizionale paradigma dell'innovazione basato su università, impresa, governo e società civile (quadrupla elica), integrando come quinta dimensione l'ambiente naturale (Biggeri et al., 2023). Tale prospettiva mette in evidenza il valore della conoscenza situata (place-based knowledge) quale risorsa chiave nei processi generativi e trasformativi, facendo leva sia sul capitale umano, inteso come patrimonio di saperi, esperienze e competenze delle comunità locali, sia sul capitale naturale, ovvero l'insieme delle risorse ambientali che caratterizzano i territori (Biggeri, Bormolini, Guarini, 2025). In questa visione, ecologia, conoscenza e innovazione si intrecciano, generando sinergie tra economia, ambiente, società e democrazia (Provenzano et al., 2016, 2020a, 2020b; Biggeri, Bormolini, Guarini, 2025).dove l'innovazione sociale prende forma grazie al contributo sinergico e partecipativo di tutti i segmenti della società (pubblico, privato, civile e accademico).

L'iniziativa ha adottato un approccio volto a rafforzare la consapevolezza del valore delle aree verdi e del loro contributo al benessere della popolazione. Per questo, il progetto si è sviluppato in collaborazione con il Quartiere 1 e con la rete "Salute è Benessere: percorsi di salute nella città di Firenze", un progetto di comunità promosso dalla Società della Salute di Firenze che, nei cinque quartieri della città, promuove la salute e la prevenzione attraverso il coinvolgimento di cittadini e realtà locali. L'HCL ha promosso la collaborazione tra i diversi stakeholder¹: amministratori locali, Distretto sanitario, ASL, professionisti sanitari, associazioni ed Enti del Terzo Settore, popolazione residente - al fine di analizzare le criticità principali al benessere della popolazione nel quartiere e comprendere come realizzare soluzioni per la maggiore fruizione degli spazi verdi.

In particolare, l'HCL si è posto i seguenti obiettivi:

1. Identificare i bisogni di salute e benessere nel Quartiere 1 e le criticità associate alla fruizione delle aree verdi, raccogliendo i punti di vista dei residenti e delle associazioni socio-sanitarie attive sul territorio;

¹ Uno stakeholder è un individuo, un gruppo di persone o un'organizzazione attivamente coinvolti in un'iniziativa, il cui interesse è negativamente o positivamente influenzato dal risultato dell'esecuzione, o dall'andamento, dell'iniziativa e la cui azione o reazione a sua volta influenza le fasi o il completamento di un progetto o il destino di un'organizzazione. Vedi:

<https://www.treccani.it/enciclopedia/stakeholder/>

2. Elaborare un piano di azione condiviso per migliorare la vivibilità e la fruibilità dell'area dell'ex Camping Michelangelo, attraverso un processo partecipato. Il piano di azione è lo strumento operativo e attuativo volto a definire le azioni concrete necessarie al conseguimento degli obiettivi di gestione e valorizzazione dell'area.

I destinatari primari del progetto sono state le associazioni sociosanitarie del Q1, mentre destinatari indiretti sono stati gli abitanti del quartiere, beneficiari finali di un ambiente più sano, inclusivo e vivibile.

Il presente report si articola in sei sezioni. Il capitolo 1 introduce gli obiettivi e le finalità dello studio, mentre il capitolo 2 approfondisce il ruolo degli spazi verdi urbani e i benefici ad essi correlati. Il capitolo 3 illustra l'analisi di contesto, seguito dal capitolo 4, che descrive la metodologia adottata e le fasi operative del lavoro. Il capitolo 5 presenta i risultati emersi, mentre il capitolo 6 offre una sintesi conclusiva e propone raccomandazioni operative.

2. Il ruolo delle aree verdi nei contesti urbani

2.1 Approccio delle *capability* e coprogettazione

Le città sono oggi al centro delle trasformazioni globali: da un lato, motori di crescita economica e innovazione; dall'altro, luoghi di forti disuguaglianze. Circa un quarto della popolazione urbana mondiale, soprattutto nel Sud globale, vive in insediamenti informali, con accesso limitato a servizi di base (Anand, 2018). Anche nei contesti più sviluppati, le città affrontano sfide urgenti legate al sovraffollamento (*commuting, overtourism*), all'emergenza abitativa, all'esclusione sociale, alla sicurezza e agli effetti dei cambiamenti climatici.

In questo scenario complesso, le politiche urbane devono adottare un approccio integrato e multidimensionale, capace di tenere insieme sviluppo economico, inclusione sociale, sostenibilità ambientale e qualità della vita. Una possibile chiave interpretativa è offerta dall'approccio delle *capability* di Amartya Sen (1999), che propone di valutare il benessere delle persone e delle comunità, non in base a beni o risorse disponibili, ma alle reali libertà sostanziali che possiedono per condurre la vita che hanno motivo di valorizzare.

L'Approccio delle *Capability*

L'approccio delle *capability*, sviluppato da Amartya Sen (1999), è un quadro concettuale che definisce lo sviluppo e il benessere non in termini di ricchezza o risorse, ma di libertà reali.

- **Capability** (Opportunità e abilità Reali): Sono le reali opportunità/abilità e la libertà sostanziale di cui una persona dispone per fare e di essere ciò che ha ragione di valorizzare (es. avere l'opportunità: di essere in salute, di accedere a servizi socio-sanitari di qualità, di essere istruito (in temi di salute *health-literacy*), di partecipare al processo decisionale).
- **Funzionamenti**: Sono gli stati e le azioni che un individuo realizza effettivamente (es. essere ben nutrito, partecipare a un dibattito).
- **Agency** (Facoltà di Agire): È la capacità dell'individuo di agire e produrre cambiamento in base ai propri obiettivi che riguardano il proprio benessere e quello altrui.

L'approccio sottolinea che la **partecipazione** (politica e in diversi processi decisionali) **ha un valore intrinseco e strumentale**, in quanto espande le libertà umane e l'*empowerment* individuale e collettivo. Le *capability* dipendono fortemente dai fattori di conversione che sono personali, territoriali e contestuali (simili ai determinanti sociali di salute), rendendo cruciale la rimozione degli ostacoli locali per un pieno benessere.

Applicato al contesto urbano, questo approccio permette di leggere le città non solo come spazi produttivi o tecnologici, ma come ambienti capaci (o meno) di ampliare le opportunità e l'*agency* di tutti i cittadini, comprese le fasce più vulnerabili come donne, bambini, anziani, persone con disabilità. Diventa allora essenziale interrogarsi su come la città possa

contribuire al benessere complessivo, alla salute, all'inclusione, al rafforzamento del legame sociale e alla giustizia spaziale (Anand, 2018).

In questo senso, l'approccio delle *capability* si arricchisce dei contributi di Samuels (2005) e Khosla (2002), che propongono un'analisi delle politiche urbane attraverso il quadro delle cinque libertà individuate da Sen (1999) (Anand, 2018):

- 1) Libertà politiche: possibilità di partecipare ai processi decisionali, anche attraverso strumenti innovativi come i laboratori partecipativi e le pratiche di co-creazione (ad esempio il progetto descritto in questo report);
- 2) Opportunità economiche: accesso a lavoro dignitoso, risorse, proprietà;
- 3) Opportunità sociali: accesso all'istruzione, alla salute, alla parità di genere e ai servizi che promuovono il benessere, come le aree verdi urbane;
- 4) Garanzie di trasparenza: funzionamento delle istituzioni, assenza di corruzione, accesso alla giustizia;
- 5) Sicurezza protettiva: presenza di reti di supporto, meccanismi di resilienza e protezione per i più vulnerabili.

L'obiettivo, dunque, non è soltanto rendere le città più efficienti, ma affrontare le problematiche che impediscono a molte persone di condurre una vita piena e dignitosa (Anand, 2018).

In questa prospettiva, i processi partecipativi di co-creazione svolgono un ruolo cruciale. Essi non solo garantiscono una più ampia libertà politica, permettendo ai cittadini di contribuire attivamente ai processi decisionali, e rafforzano anche le garanzie di trasparenza, coinvolgendo una molteplicità di attori e istituzioni. La co-creazione diventa quindi uno strumento concreto per ampliare le *capability* collettive e individuali.

Un esempio emblematico in questo senso è rappresentato dalle aree verdi urbane. Oltre al loro valore ambientale hanno un valore strumentale, esse costituiscono una fondamentale opportunità sociale, in quanto contribuiscono al benessere fisico e mentale, stimolano la socialità nei quartieri e promuovono inclusione e coesione sociale. Quando progettate e gestite in modo partecipativo, le aree verdi diventano luoghi di *empowerment*, che rafforzano l'*agency* dei cittadini e rispondono in modo più efficace ai bisogni locali.

2.2 Benefici sociali, sanitari e ambientali

L'accessibilità equa e universale agli spazi verdi è oggi riconosciuta come una priorità internazionale. L'Obiettivo 11 di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite "Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili" mira, con il target 11.7, a "garantire l'accesso universale a spazi verdi e spazi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per donne, bambini, anziani e persone con disabilità" (United Nations, 2015).

Evidenze condotte sull'area metropolitana fiorentina confermano che la presenza di aree verdi urbane, genera effetti misurabili sul clima locale, sulla qualità dell'aria e sulla salute pubblica. Tali studi evidenziano come il verde urbano (e periurbano) sia cruciale per mitigare gli impatti del cambiamento climatico e dell'inquinamento atmosferico: la vegetazione assorbe e stocca CO₂ (anidride carbonica o anche biossido di carbonio), attenua le isole di

calore (Francini et al., 2024), rimuove inquinanti chiave per la salute, come PM10 e O₃² (Bottalico et al., 2016), e di come una migliore qualità del verde urbano possa contribuire ad evitare decessi tra gli over 35 (Burbui et al., 2025).

Inoltre, le aree verdi urbane, come parchi, giardini e spazi pubblici alberati, impattano positivamente sulla salute in diverse maniere: riducendo lo stress, stimolando l'attività fisica (Hartig et al., 2014) e favorendo il benessere mentale (WHO, 2021). Conseguentemente, aumentano sia il benessere che le *capability* delle persone che ne usufruiscono. Nello specifico, la letteratura scientifica indica che una maggiore presenza di verde nel raggio di 1–3 km dall'abitazione è associata ad una migliore salute percepita, soprattutto nelle aree altamente urbanizzate (Maas et al., 2006). Questo effetto è particolarmente rilevante per anziani, giovani e persone con *status* socioeconomico basso, ossia i gruppi che tendono a trascorrere più tempo nell'ambiente di prossimità (Maas et al., 2006). Inoltre, la presenza di aree verdi può rafforzare la coesione sociale. Parchi e giardini, infatti, offrono contesti informali e gratuiti per l'interazione tra persone di diverse età, culture e *background* socio-economici, contribuendo così a rafforzare il tessuto sociale e a contrastare fenomeni di isolamento (Jennings and Bamkole, 2019). Tuttavia, tali benefici si manifestano pienamente solo quando le aree verdi sono ben distribuite, sicure e facilmente fruibili da tutte le fasce della popolazione. Una pianificazione efficace pertanto, necessita di affrontare non solo gli aspetti ambientali, ma anche i fattori sociali e distributivi, per evitare che le aree verdi diventino motori involontari di esclusione o gentrificazione. Infine, come evidenzia il rapporto *Healthy environment, healthy lives* della *European Environment Agency* (EEA, 2020), sebbene l'utilizzo delle aree verdi sia determinato prevalentemente dalla loro disponibilità, accessibilità e prossimità, anche fattori come la percezione di sicurezza (in particolar modo per donne e anziani), la pulizia, e la presenza di elementi architettonici tra cui panchine, parcheggi e servizi igienici giocano un ruolo cruciale nel determinarne l'utilizzo reale. Nello specifico, aree ombreggiate, aree gioco attrezzate e la possibilità di svolgere attività organizzate rappresentano elementi fondamentali perché parchi e giardini possano diventare luoghi capaci di rafforzare la coesione sociale (Jennings and Bamkole, 2019).

Per garantire una maggiore efficacia dei benefici derivanti delle aree verdi urbane, risulta fondamentale la progettazione partecipata degli spazi che tenga conto delle esigenze specifiche della comunità che li vive. Le linee guida della *World Health Organization* (WHO) (WHO, 2017) sottolineano che le azioni di riqualificazione e creazione di aree verdi hanno maggiore impatto quando sono accompagnate da percorsi di coinvolgimento attivo dei cittadini. La progettazione dovrebbe coinvolgere vari stakeholder, attraverso la collaborazione tra autorità locali, attori privati e gruppi di cittadini, al fine di migliorare la qualità degli interventi e garantire che siano realizzati progetti che rispondano ai bisogni della comunità (WHO, 2017).

² PM10 si riferisce a particelle di polveri sottili sospese in aria con diametro aerodinamico inferiore a 10 µm (micrometro, un milionesimo di metro), capaci di raggiungere le vie aeree superiori. Rappresentano un inquinante nocivo per la salute umana e possono avere origine sia naturale (vulcani, incendi, pollini) sia antropica (traffico, attività industriali, riscaldamento). O₃ è l'ozono che al suolo è un inquinante e un forte ossidante che può provocare problemi a occhi, vie respiratorie, piante e ad alcuni materiali.

3. Analisi di contesto: il Quartiere 1 di Firenze

Il Quartiere 1 di Firenze conta oltre 63.500 residenti (Comune di Firenze, 2024). La struttura demografica evidenzia una netta prevalenza di persone nella fascia d'età 15-64 anni, che rappresentano circa il 65,4% della popolazione del quartiere, indicando la presenza significativa di persone in età lavorativa. La quota di popolazione anziana è rilevante, il 24,9%, circa un quarto della popolazione del Quartiere, sottolineando l'importanza di garantire servizi sanitari e sociali adeguati per sostenere il benessere e l'autonomia di questa fascia.

Popolazione residente nel Q1 suddivisa per classe di età		
Classe età	Unità	Percentuale
0-14	6179	9,7
15-64	41516	65,4
65 e oltre	15833	24,9
Totale	63528	100

Tabella 1 - Popolazione residente nel Q1 suddivisa per classe di età (Fonte: nostra elaborazione su dati Comune di Firenze, 2024).

Osservando la composizione delle famiglie, emerge una forte incidenza di nuclei monocomponente: 22.377 famiglie su un totale di 36.742, pari al 60,9%, sono composte da una sola persona. Questo dato suggerisce un tessuto sociale composto in larga parte di single, studenti o anziani soli evidenziando la necessità di politiche sociali mirate al contrasto dell'isolamento e alla promozione della coesione comunitaria. Tuttavia va considerato che, in assenza di dati puntuali, non si può escludere che una parte della popolazione residente nel Quartiere 1 non vi risieda stabilmente, mantenendo la residenza per motivi diversi da quello abitativo. Al contempo, il contesto urbano del quartiere risulta fortemente condizionato da dinamiche di *overtourism* e pressione immobiliare, che rendono difficoltoso per molte famiglie l'acquisto o l'affitto di un'abitazione oltre a ridurre la disponibilità di spazi e servizi dedicati ai bambini e alla vita comunitaria stabile. Questi fattori contribuiscono a una progressiva rarefazione della presenza familiare e alla prevalenza di nuclei temporanei o individuali.

Un ulteriore elemento distintivo del Quartiere 1 è la significativa presenza di residenti di origine straniera, che costituiscono il 22,6% del totale dei residenti, una percentuale nettamente superiore rispetto agli altri quartieri cittadini. Questo dato riflette la natura multiculturale del quartiere, e sottolinea l'importanza di strategie efficaci per la valorizzazione delle diversità etniche e culturali.

% di stranieri su popolazione di ciascun quartiere		
Quartiere	Totale	di cui stranieri
1	17,3	22,6
2	24,5	12,9
3	11,0	12,0

4	18,2	12,8
5	29,1	18,7
Totale	100	16,2

Tabella 2 - percentuale di stranieri su popolazione di ciascun quartiere (Fonte: nostra elaborazione su dati Comune di Firenze, 2024).

Secondo i dati del Censimento ISTAT 2021, il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni nel Q1 è del 65,7%, leggermente al di sotto rispetto agli altri quartieri. Per quanto riguarda il livello di istruzione della popolazione, circa il 67,5% possiede almeno un diploma di scuola superiore, e il 33,4% ha conseguito un titolo universitario o terziario.

In questo contesto, le aree verdi urbane costituiscono una fondamentale opportunità sociale, contribuendo al benessere fisico e mentale, stimolando la socialità e promuovendo inclusione e coesione sociale. Alla luce dei benefici associati alla presenza di verde urbano e in conformità alle linee guida internazionali, il Comune di Firenze ha adottato strategie e strumenti per una gestione e valorizzazione del verde cittadino, attraverso la redazione di un Piano del Verde Urbano (Comune di Firenze, 2025).

La Figura 1 mostra la cartografia della distribuzione e della qualità del verde urbano a Firenze, ottenuta mediante l'indice NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), un indicatore utilizzato in telerilevamento per misurare lo stato e la quantità della vegetazione presente su una superficie terrestre³. Il Quartiere 1 di Firenze (centro storico e al centro delle mappe) presenta un alto tasso di urbanizzazione e valori di NDVI relativamente bassi.

Nonostante l'elevata concentrazione di edifici e la presenza di piccole e sparse aree verdi con una densità e salute della vegetazione moderata, agli estremi di questo quartiere troviamo due punti strategici relativi al verde: il Parco delle Cascine e la zona di San Niccolò-Piazzale Michelangelo (valori NDVI tra 0,6 e 0,8) che fungono da "polmoni" del quartiere, se non addirittura dell'intera città di Firenze.

³ Più specificatamente, NDVI si calcola a partire dai valori di riflettanza nel vicino infrarosso (NIR), che la vegetazione sana riflette molto, e nel rosso visibile (RED), che invece viene fortemente assorbito dalla clorofilla. I valori vanno da -1 a +1. Valori prossimi a 0 o negativi indicano assenza di vegetazione (acqua, rocce, suolo nudo). Valori positivi e alti (0,6–0,9) corrispondono a vegetazione densa e in buona salute.

Figura 1 - NDVI del Comune di Firenze e per aree verdi (2021) e confini quartieri. Fonte: Elaborazione degli autori su dati COPERNICUS (Fondazione Futuro delle Città) e Open Data del Comune di Firenze (dataset: Aree Quartieri per i confini amministrativi).

4. Metodologia

Gli HCLs si basano sul concetto e le regole del *Living Lab*⁴ (Leminen *et al.*, 2012), ovvero un ambiente di innovazione in cui cittadini, imprese, università ed enti pubblici co-creano soluzioni innovative applicandole in situazioni di vita reale. Ogni HCL rappresenta un progetto di innovazione in cui questi attori collaborano, co-creano e implementano iniziative e soluzioni legate alla salute e al benessere di una determinata comunità⁵. Il riferimento teorico principale è rappresentato dalla prospettiva dello sviluppo umano sostenibile (Biggeri *et al.* 2023), che riconosce la centralità della persona e della comunità nei processi di trasformazione e si fonda su cinque pilastri - *productivity, equity, environmental sustainability, participation & empowerment, human security* - enfatizzando al contempo il ruolo dello *human collective agency*, che si esprime attraverso le interazioni tra i diversi attori sociali e guida le transizioni verso la sostenibilità.

La metodologia si articola in tre fasi:

1. *Fase preliminare*: ha inizio con la ricognizione dei bisogni legati a una specifica questione di salute o benessere (*ideazione*), seguita da un'analisi di contesto in cui vengono individuati gli stakeholder chiave da coinvolgere nelle fasi successive e raccolti dati utili alla buona riuscita della fase di implementazione (*analisi di contesto e pianificazione*).
2. *Fase di implementazione*: consiste nella co-creazione di un prototipo insieme agli stakeholder identificati nella fase precedente (*progettazione*).
3. *Fase di valutazione*: riguarda la valutazione del processo, del prototipo realizzato, nonché la diffusione, la possibile scalabilità e il mantenimento nel tempo delle soluzioni sviluppate, con particolare attenzione alla loro sostenibilità.

La struttura del paragrafo segue le tre fasi operative del progetto: fase preliminare, fase di implementazione e fase di valutazione, approfondendo per ciascuna fase le attività svolte, gli attori coinvolti, le tecniche di raccolta e analisi dei dati utilizzate. La paragrafo 4.1 è dedicata al design dello studio, mentre i sotto paragrafi 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 presentano rispettivamente le tre fasi del progetto. Ogni fase è analizzata sia dal punto di vista operativo e metodologico, al fine di restituire un quadro chiaro e sistematico del percorso partecipativo intrapreso. Una breve sezione finale è infine dedicata agli aspetti etici.

Che cos'è la co-creazione?

La co-creazione è un approccio basato sulla **collaborazione attiva tra una pluralità di attori interessati** (Vargas *et al.*, 2022), finalizzato alla **risoluzione creativa di problematiche condivise** (McCaffrey *et al.*, 2025; Messiha *et al.*, 2023). Tale processo si sviluppa lungo tutte le fasi dell'iniziativa, dall'esplorazione e identificazione di bisogni o

⁴ Secondo la European Network of Living Labs (ENoLL), i *Living Lab* sono “[...] *user-centred, open innovation ecosystems based on systematic user co-creation approach, integrating research and innovation processes in real life communities and settings*”. Vedi: <https://enoll.org>

⁵ Per approfondire il tema degli HCL si rimanda a Biggeri *et al.* 2025a

criticità, fino alla progettazione, implementazione e valutazione di soluzioni o interventi.

Negli ultimi anni, la co-creazione ha acquisito crescente rilevanza nel contesto del rafforzamento dei sistemi sanitari. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nella strategia globale per i servizi sanitari integrati 2016-2026, promuove attraverso il coinvolgimento di governi, fornitori di servizi e cittadini, un processo di co-creativo per lo sviluppo di servizi sanitari integrati e people-centered (OMS, 2015). La co-creazione assume quindi un ruolo centrale in questo ambito, poiché **le sfide affrontate dai sistemi pubblici contemporanei, spesso caratterizzati da una crescente complessità sociale, richiedono il coinvolgimento attivo di una vasta gamma di attori sociali nella governance pubblica** (Torfing & Ansell, 2021).

Qual'è la differenza tra co-programmazione, co-progettazione e co-creazione?

La co-programmazione e co-progettazione (Art. 55, d.lgs. 11/2017) rappresentano modalità strutturate e normate di collaborazione pubblico-Terzo settore o pubblico-cittadini, mentre la co-creazione è un concetto più recente ed esteso assume una dimensione più ampia, orizzontale e partecipativa che coinvolge tutti i soggetti interessati - utenti, comunità, professionisti, istituzioni e ricerca .

- **La co-programmazione** rimanda alla fase in cui le amministrazioni e gli altri attori identificano insieme bisogni, priorità, modalità di intervento e risorse.
- **La co-progettazione** riguarda la fase seguente, in cui gli attori coinvolti definiscono e realizzano specifici progetti o interventi sulla base della programmazione condivisa.
- **La co-creazione** va ancora oltre: implica il coinvolgimento di tutti gli attori sin dall'ideazione, progettazione, implementazione e valutazione, con l'obiettivo di generare insieme.

4.1 Design dello studio

Seguendo l'approccio dell'HCL, lo studio si è articolato in tre fasi principali.

Nella prima fase (fase preliminare) sono stati realizzati tre Focus Group (FG) con le realtà associative del Quartiere 1, con l'obiettivo di far emergere i principali bisogni legati al benessere dei residenti (Kitzinger, 1995). I risultati sono stati raccolti in un report (allegato in Appendice) e presentati in un incontro di restituzione svoltosi il 13 maggio 2025 presso la sala conferenze dell'Infopoint.

Nella seconda fase (fase di implementazione), è stato avviato un confronto con le autorità del Quartiere 1 e del Comune di Firenze, che hanno supportato il gruppo di ricerca nell'individuazione di un'area verde su cui concentrare le azioni del progetto: l'ex Camping Michelangelo. È stato quindi organizzato un workshop co-creativo, svolto attraverso un FG, con cittadini, istituzioni e associazioni, che ha portato alla definizione di un piano di azione condiviso per migliorare la vivibilità e la fruibilità del parco. Al termine del workshop, ai

partecipanti è stata trasmessa una scheda predisposta dal gruppo di ricerca, attraverso la quale ciascuna associazione ha potuto formalizzare le proprie proposte.

Infine, nella terza fase (valutazione), è stato somministrato ai partecipanti al workshop un questionario partecipativo.

Fase dell'HCL	Attività di creazione del prototipo	Attori coinvolti			
		Attori pubblici	Attori privati	Enti di ricerca	Società civile
Fase preliminare	Ideazione	x		x	
	Analisi di contesto e pianificazione	x		x	
Fase di implementazione	Progettazione	x	x	x	x
Fase di valutazione	Erogazione/ Diffusione	x	x		x
	Valutazione			x	
	Mantenimento	x	x		x

Tabella 3 - stakeholder coinvolti nelle fasi dell'HCL (elab da Laurisz et al. 2023).

Fase dell'HCL	N. partecipanti	Sesso	Età media	Range di età	Età	Ruolo
Fase preliminare	33	14F/19M	54	16-79	8 < 35 13 (35-65) 12 > 65	Rappresentanti del Q1, ETS, società civile organizzata
Fase di implementazione	9	5F/4M	58	30-79	1 < 35 5 (35-65) 3 > 65	Rappresentanti del Q1, ETS, società civile organizzata

Tabella 4 - Caratteristiche socio-demografiche dei partecipanti all'HCL.

4.1.1 Fase preliminare

La fase preliminare si è svolta in collaborazione con Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) Toscana Centro, il Gruppo Salute È Benessere, il Quartiere 1 e l'Università degli Studi di Firenze.

Per analizzare i bisogni di salute del Quartiere 1, il Quartiere e AUSL Toscana Centro hanno selezionato e invitato le associazioni locali operanti nell'ambito socio-sanitario a partecipare a tre FG, che si sono svolti simultaneamente il 30 gennaio 2025. Al fine di garantire un

confronto approfondito e favorire la libera espressione dei partecipanti, i gruppi sono stati organizzati in modo eterogeneo (nel caso di più persone provenienti dalla stessa associazione, i partecipanti sono stati suddivisi tra i gruppi). I tre FG si sono tenuti il 30 gennaio 2025, in orario serale, presso la sede del Quartiere 1, coinvolgendo 33 partecipanti (14 uomini e 19 uomini), provenienti da 19 associazioni, alcuni licei e i servizi sanitari del quartiere, suddivisi in tre gruppi da 10 e 11 persone ciascuno. Ogni FG ha avuto una durata di 2 ore ed è stato condotto da un facilitatore, con la presenza di un osservatore.

La traccia dei FG è stata articolata intorno a quattro temi principali, corrispondenti alle quattro componenti dell'analisi SWOT (punti di forza, punti di debolezza, minacce, opportunità), in questo caso riferite al benessere nel Q1 di Firenze:

- a) Punti di forza e opportunità di salute nel Q1;
- b) Punti di debolezza e minacce alla salute nel Q1: in questa sezione si è esplorato se tali ostacoli avessero un impatto maggiore su determinati gruppi di persone;
- c) Luoghi di socializzazione nel Q1 e aree verdi;
- d) Il futuro del Q1.

Infine, a seguito dei FG, è stato inviato un questionario alle associazioni e organizzazioni partecipanti, con l'obiettivo di mappare gli ambiti di intervento, le collaborazioni istituzionali e inter-associative, nonché il coinvolgimento nelle iniziative di promozione del benessere.

I FG sono stati trascritti integralmente (verbatim) e sono stati analizzati con un'analisi tematica deduttiva, seguendo l'analisi SWOT. L'analisi SWOT, conosciuta anche come matrice SWOT, è uno strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti di forza (*Strengths*), le debolezze (*Weakness*), le opportunità (*Opportunities*) e le minacce (*Threats*) di un progetto, di un'impresa, di un territorio o di ogni altra situazione in cui un'organizzazione o un individuo deve prendere una decisione per il raggiungimento di un obiettivo (Sooampon, 2025).

In questo caso, l'analisi SWOT ha permesso di individuare sia i fattori interni sia i fattori esterni al Quartiere 1 che influenzano, in senso positivo o negativo, il benessere locale. Tutti gli elementi emersi sono stati successivamente organizzati all'interno di una matrice e approfonditi attraverso una discussione in forma narrativa che è possibile trovare in appendice. Questo approccio ha consentito di ottenere una visione complessiva del Quartiere 1 in relazione al tema del benessere, restituendo in modo autentico le voci e i contributi dei partecipanti ai FG.

4.1.2 Fase di implementazione

Nella fase di implementazione è stato avviato un confronto con le autorità del Quartiere 1 e del Comune di Firenze, che hanno sostenuto l'individuazione condivisa dell'area verde su cui concentrare le azioni del progetto: l'ex Camping Michelangelo.

Successivamente si è svolto un workshop co-creativo, sotto la forma di FG, con cittadini, istituzioni del Q1 e associazioni, ospitato nella sala conferenze dell'Infopoint e della durata di due ore. All'incontro hanno partecipato nove persone (cinque donne e quattro uomini).

L'obiettivo del workshop era definire un piano di azione condiviso per migliorare la vivibilità e la fruibilità del parco, individuando sia le attività da promuovere sia le criticità da affrontare per renderle concretamente realizzabili. Le domande guida hanno stimolato la riflessione sulle possibili modalità di fruizione del parco, sulle attività che le associazioni presenti

avrebbero voluto proporre, sulle ulteriori realtà da coinvolgere, sulle criticità operative e sulle modalità di coordinamento da adottare.

Al termine del workshop, ai partecipanti è stata trasmessa una scheda, appositamente predisposta dal gruppo di ricerca, attraverso la quale ciascuna associazione è stata invitata a formalizzare le proprie proposte. La scheda è servita a sistematizzare le proposte degli attori sociali coinvolti nel processo partecipativo ed a coinvolgere eventuali ulteriori associazioni interessate al tema.

Il workshop è stato analizzato attraverso la tecnica dell'analisi tematica, che ha consentito di individuare e sintetizzare le principali categorie emerse dal confronto. Sulla base dei risultati, è stato elaborato un piano di azione condiviso, articolato in tre assi di intervento: attività suggerite, azioni strutturali e organizzative, attività promosse dalle associazioni. In una fase successiva, il piano è stato ulteriormente arricchito dalle proposte raccolte tramite una scheda dedicata, distribuita ai partecipanti al termine dell'incontro, al fine di integrare ulteriori idee e adesioni provenienti dal tessuto associativo locale.

4.1.3 Fase di valutazione

Durante il workshop, ai partecipanti sono stati somministrati due questionari online, da completare all'inizio e alla fine degli incontri (Questionario di Partecipazione). Il questionario ha l'obiettivo di rilevare i cambiamenti nella percezione di agency dei partecipanti e di valutare il loro grado di soddisfazione rispetto all'esperienza vissuta. Ogni risposta è stata registrata tramite un codice anonimo. Le tre aree valutate riguardano i seguenti ambiti:

- il livello di agency;
- la soddisfazione per le attività intraprese;
- la percezione degli elementi impattanti per la creazione di uno spazio verde urbano.

Le risposte sono state codificate utilizzando scale Likert a 5 punti. Il concetto di Agency si riferisce alla capacità dell'individuo di agire deliberatamente per perseguire obiettivi che ha motivo di valorizzare. In altre parole, una persona è un *agente* (agency) quando è in grado di prendere decisioni autonome e di influenzare attivamente la propria vita e la realtà circostante, sulla base di valori, preferenze e obiettivi propri (Crocker & Robeyns, 2009).

4.2 Protocollo Etico

Tutti i partecipanti hanno ricevuto informazioni orali e scritte riguardanti lo studio, il suo obiettivo, il disegno di ricerca e la privacy, con la possibilità di porre domande e di uscire dallo studio in qualsiasi momento. Prima della loro inclusione nello studio, è stato ottenuto il consenso informato scritto.

5. Risultati

Il presente capitolo presenta gli esiti delle tre fasi che hanno composto il percorso di co-progettazione. La prima parte riporta i risultati dell'analisi preliminare, dedicata all'esplorazione del benessere percepito e alla mappatura della rete associativa del Quartiere 1 di Firenze. La seconda parte illustra i risultati della fase di implementazione, sviluppata attraverso un workshop co-creativo che ha coinvolto cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali, finalizzato alla definizione condivisa di un piano di azione per la valorizzazione di uno spazio verde del quartiere. La terza descrive il prototipo generato, sotto forma di piano d'azione condiviso. Infine, viene presentata la sintesi della valutazione partecipativa condotta tramite questionario.

5.1 Risultati dell'analisi preliminare

Dalle interviste condotte con residenti e realtà locali del Quartiere 1 di Firenze emerge un quadro articolato del benessere percepito nel centro storico cittadino, caratterizzato dalla presenza di risorse fondamentali ma anche da criticità rilevanti.

La qualità della vita nel Quartiere 1 è considerata alta per quanto riguarda l'abbondanza e la prossimità dei servizi essenziali e la presenza di aree pedonali, che favoriscono una maggiore vivibilità degli spazi urbani. Gli spazi di socializzazione, come biblioteche, ludoteche, bar e caffè, musei, cinema, giardini e centri culturali, sono percepiti come risorse fondamentali per la vita collettiva del quartiere, perché favoriscono l'incontro tra persone, la coesione sociale e l'accesso alla cultura.

Sebbene il quartiere sia dotato di numerosi spazi per la socializzazione, mancano dei luoghi di incontro intergenerazionali sicuri e gratuiti, in particolare per le fasce più vulnerabili (anziani, bambini, persone con disabilità); la scarsa accessibilità architettonica e la limitata efficienza del trasporto pubblico, che compromettono la mobilità di chi presenta difficoltà motorie, un aspetto particolarmente significativo, considerata l'alta percentuale di residenti anziani nel quartiere; la percezione di insicurezza in alcune aree; la solitudine, diffusa tra le persone anziane ma anche tra i giovani, spesso privi di spazi strutturati dove incontrarsi; l'aumento del costo della vita, in particolare degli affitti; l'inquinamento ambientale e acustico.

In questo contesto, l'associazionismo locale si conferma un pilastro del tessuto comunitario, con una rete di volontariato capillare e attiva che, attraverso eventi e servizi, alimenta legami tra cittadini, istituzioni e organizzazioni. Allo stesso tempo, viene segnalato un problema crescente nel ricambio generazionale del volontariato: i giovani partecipano solo in modo saltuario e informale, mettendo a rischio la continuità dei servizi offerti dalle associazioni.

Nel complesso, la popolazione del Quartiere 1 manifesta un forte bisogno di spazi pubblici gratuiti, accessibili e sicuri, in grado di promuovere relazioni di prossimità e benessere collettivo. Il miglioramento del benessere dei residenti appare strettamente connesso alla possibilità di rendere più fruibili e inclusivi giardini e parchi pubblici. I partecipanti ai focus group hanno espresso il desiderio di poter usufruire maggiormente degli spazi verdi, ma hanno evidenziato numerose criticità: la scarsità di aree verdi, spesso di proprietà privata; la difficile accessibilità; la percezione diffusa di insicurezza e degrado, soprattutto nelle ore serali; problemi di gestione e conflitti d'uso; e una percezione di lentezza e inefficienza burocratica nei processi di amministrazione e riqualificazione. Questo quadro conferma l'urgenza di investire in spazi verdi inclusivi, sicuri e accessibili, da cui prende avvio il presente progetto.

5.1.1 La rete delle associazioni nel Q1

Nel contesto delle attività di indagine sul benessere nel Quartiere 1 di Firenze, è stato somministrato un questionario rivolto alle realtà associative e organizzazioni operanti nel territorio, con l'obiettivo di mappare gli ambiti di intervento, le collaborazioni istituzionali e inter-associative, nonché il coinvolgimento nelle iniziative di promozione del benessere. Sebbene il numero di osservazioni non sia elevato, in quanto solo 14 organizzazioni hanno risposto, le informazioni raccolte offrono una panoramica generale sulle connessioni esistenti tra le associazioni che operano nel Q1 e sulle dinamiche del territorio.

Le organizzazioni che hanno partecipato si occupano prevalentemente di salute, prevenzione, supporto alle fragilità e promozione della coesione sociale. Le iniziative descritte spaziano da attività sanitarie e psicoeducative a progetti di contrasto al degrado urbano, sostegno a persone vulnerabili e rafforzamento delle reti locali. Analizzando le risposte, si nota che nessuna delle associazioni coinvolte ha indicato in modo esplicito un impegno diretto nella gestione, cura o valorizzazione delle aree verdi del quartiere.

Le aree verdi sono luoghi che possono essere resi accessibili, aperti e trasversali, con un potenziale ancora poco esplorato per la salute, la socialità e l'inclusione. È quindi fondamentale sfruttare le sinergie tra associazioni, cittadini e istituzioni, con l'obiettivo di rendere gli spazi verdi del Quartiere 1 più vivi, partecipati e orientati al benessere di tutta la comunità. Per questo motivo, a partire dalle risposte ottenute, sono state costruite due network graph che permettono di analizzare la struttura delle relazioni emerse.

Per quanto riguarda le relazioni tra le sole associazioni⁶, la rete (Figura 2) appare fortemente frammentata e caratterizzata da una scarsa coesione complessiva. Le associazioni tendono a raggrupparsi in piccoli cluster isolati, all'interno dei quali esiste un certo grado di collaborazione, ma che risultano poco o per nulla collegati tra loro. La maggior parte delle associazioni si collega a un numero molto limitato di altre realtà. Questo quadro suggerisce una collaborazione che avviene prevalentemente in cerchie ristrette e una generale difficoltà a costruire relazioni più ampie e trasversali.

⁶ Dai questionari è possibile analizzare le connessioni tra associazioni e tra queste e le istituzioni, tramite la social network analysis, con cui sono stati generati i due grafi in Figura 2 e Figura 3.

Figura 2 - Network delle associazioni coinvolte nel HCL (Fonte: nostra elaborazione su dati raccolti attraverso la survey. N. osservazioni=14)

Se si osservano invece le relazioni tra le associazioni e l'amministrazione locale (Figura 3), emerge un maggior numero di connessioni. L'amministrazione si configura come un nodo centrale che mette in relazione numerose associazioni. Tuttavia, questa struttura evidenzia anche una forte dipendenza delle associazioni stesse dall'ente pubblico: molte relazioni infatti si sviluppano attraverso l'amministrazione e non direttamente tra le associazioni.

Figura 3 - Network di associazioni e istituzioni (Fonte: nostra elaborazione su dati raccolti attraverso la survey. N. osservazioni=14).

In sintesi, l'analisi delle due reti mostra come tra le associazioni prevalga una collaborazione frammentata, mentre il legame con l'amministrazione favorisce una maggiore coesione. Pur riconoscendo l'esistenza di una rete potenziale, emerge la difficoltà di favorire una comunicazione effettiva e autonoma tra i diversi attori coinvolti.

Alla luce di questi elementi, appare importante incentivare occasioni di incontro e di collaborazione diretta tra le associazioni, promuovendo iniziative che favoriscano la conoscenza reciproca, lo scambio di buone pratiche e la costruzione di progettualità condivise.

5.2 Risultati della fase di implementazione: workshop co-creativo con associazioni di cittadini e figure istituzionali

Il Parco dell'Ex-Camping Michelangelo (Figura 2) è una tra le più ampie aree verdi pubbliche del Q1 di Firenze. Situato in un'area collinare, si caratterizza per una conformazione a terrazzamenti, la presenza di numerosi alberi e la prossimità ad altri giardini e monumenti storici.

Figura 4 - Veduta aerea del Parco dell'Ex-Camping Michelangelo (fonte: Elaborazioni degli autori tramite Google Earth).

Durante il workshop, ai partecipanti sono state mostrate delle foto di questa area verde, chiedendo loro di indicare possibili attività da realizzarvi, le risorse disponibili per farlo e le difficoltà di attuazione. Dalle discussioni sono emerse visioni condivise che riguardano l'identità del parco, le modalità di fruizione dello spazio, le attività da svolgere, le criticità strutturali e le possibili soluzioni organizzative.

5.2.1 Identità del parco e modalità di fruizione

Il parco è stato immaginato come uno spazio verde accogliente e fruibile quotidianamente. Molti partecipanti hanno espresso il desiderio di poter vivere l'area come uno spazio di uso libero, informale e gratuito.

"[...] poter avere un posto dove si va, si sta nel verde e non si debba per forza spendere, non si debba per forza consumare."

È stata sottolineata l'importanza di mantenere ampie zone libere da attività fisse, dove sia possibile rilassarsi, leggere, camminare o prendere il sole.

"Secondo me è bene lasciare il giardino anche privo di grandi attività, nel senso che è comunque uno dei pochi spazi, a giro per Firenze, per il Q1,[...] in cui uno può anche andare a trovare un po' di tranquillità"

L'introduzione di arredi semplici, come panchine, tavoli da picnic, amache o sdraio, è stata considerata cruciale per rendere il luogo confortevole, senza impattare eccessivamente sull'ambiente.

"[...] pensare a un tipo di arredamento, chiaramente non impattante, però nel quale uno possa andare a studiare, a leggere, persone di ogni età"

Il parco è stato inoltre pensato come spazio di socialità e corresponsabilità civica, dove associazioni e cittadini collaborino, rafforzando il senso di appartenenza al quartiere. L'obiettivo condiviso è di trasformarlo in un bene comune riconoscibile e vissuto dai residenti, non solo dai turisti o visitatori occasionali.

"Ciò che io sento mancare è una presa in carico di responsabilità nella gestione degli spazi quindi una cosa che mi viene in mente è la possibilità di fare diventare questo parco proprio un bene comune, [...] diventa proprio uno spazio in cui chi decide di aderire fa cose che riattivino un senso proprio di appartenenza anche al territorio"

Infine, il parco è stato riconosciuto come infrastruttura verde strategica, in grado di produrre benefici ambientali. I partecipanti hanno insistito sulla necessità di garantire acqua gratuita e ombra come elementi fondamentali per renderlo un rifugio climatico accessibile:

"I rifugi climatici, se ne parla tanto, devono essere gratuiti, devono essere fruibili per tutti e ci deve essere dell'acqua, quindi che magari si possa pensare, assieme agli arredi, che l'acqua non sia solo in cima o in fondo, ma ci siano dei punti di distribuzione di fontanini d'acqua."

5.2.2 Attività e socialità

«Una quota significativa del confronto ha riguardato le modalità per rendere il parco più vitale, salvaguardando al contempo la quiete pubblica e la gratuità d'accesso, evitando processi di commercializzazione che potrebbero minarne la dimensione comunitaria. Pur ammettendo attività commerciali a cadenza periodica, si è ritenuto prioritario che ne venga contenuta l'estensione e che siano orientate al perseguimento del benessere e della coesione sociale. Una proposta ampiamente condivisa riguarda l'istituzione di bar, come punto ristoro e di aggregazione all'interno del parco. È stato suggerito che la sua gestione possa essere affidata a realtà con finalità sociale, che favoriscano l'inserimento lavorativo di persone fragili, che diventerebbero così al tempo stesso operatori e fruitori dell'area verde.

"è importante un po' lo spazio di aggregazione per i giovani, e un bar effettivamente, un po' di confort... però difendo la possibilità di tenere la maggior parte del resto del parco libero"

"magari un bar che sia gestito da una cooperativa di tipo B. Un bar che inserisce soggetti svantaggiati, siano persone con disabilità o stranieri che hanno bisogno di aiuto."

È emersa inoltre una forte attenzione al contributo del parco al benessere psicofisico della popolazione. Sono infatti stati proposti un giardino terapeutico e attività motorie a basso impatto, come yoga o ginnastica dolce, e sono stati pensati percorsi di esplorazione della biodiversità, affinché il parco diventi uno spazio da curare e che, a sua volta, "cura" la comunità. La difficoltà risiede nel trasformare gli spazi in luoghi significativi e che facilitino un aumento delle *capability* individuali e collettive.

"Io penso che anche un'area verde, con la parte terapeutica, con la parte di lettura, con la parte di movimento, di riconoscimento delle piante, può avere anche un valore."

5.2.3 Problemi di accessibilità e qualità dei servizi

Il workshop ha tuttavia evidenziato alcune criticità strutturali, in particolare legate all'accessibilità: la carenza di trasporto pubblico regolare e la conformazione terrazzata rappresentano ostacoli per le persone con difficoltà motorie.

"[...] ci vuole uno (autobus) all'ingresso sopra e un altro sotto, perché uno può anche dire vado su, faccio una passeggiata, scendo e vado via."

“[...] questi terrazzamenti io li vedo perfetti per i bambini, meno per gli anziani, meno per chi porta il tacco cento.”

È stata segnalata la mancanza di servizi essenziali, come toilette, fontanelle distribuite in più punti e spazi coperti per attività in caso di maltempo. Alcuni partecipanti hanno inoltre espresso preoccupazioni per possibili fenomeni di degrado o accumulo di rifiuti in seguito a feste o iniziative senza adeguata responsabilizzazione degli utenti. Infine, sono stati espressi dubbi sulla capacità di coinvolgere la cittadinanza locale in un'area che rischia di attrarre prevalentemente turisti, come già accade in altri giardini limitrofi.

“Ma cosa ci garantisce che un posto di genere viene frequentato dai fiorentini?”

5.2.4 Governance e gestione condivisa

Dal punto di vista gestionale, è stata sottolineata la necessità di un coordinamento stabile, come un comitato di co-gestione, per evitare la frammentazione delle iniziative e garantire una programmazione armonica delle attività.

“Sicuramente c'è bisogno di un'associazione cappello, o un comitato da costituire, che tenga le associazioni insieme, e un calendario”

Un elemento ritenuto strategico è il coinvolgimento di iniziative già attive nel Q1, che potrebbero trasferire parte delle proprie attività nel parco, evitando di creare nuovi eventi, ma istituendo un calendario condiviso e una gestione efficiente. A tal fine è stata proposta l'implementazione di un sistema di prenotazione online per l'uso temporaneo di tavoli o aree da parte di associazioni o gruppi di cittadini.

“Ci potrebbero già essere tante cose, semplicemente basterebbe dire qui c'è uno spazio, qui c'è un posto.”

“Immaginavo la possibilità di avere degli spazi all'interno del giardino, che è molto grande, che possono essere adottati, ma anche solo per un pomeriggio [...] quindi pensare a un calendario in cui i cittadini si possano prenotare per fare quello che gli pare nel verde.”

Infine, per garantire un equilibrio tra attività e relax, è stata suggerita una fruizione differenziata delle varie zone del parco, proponendo di organizzare le terrazze secondo funzioni specifiche, e di attribuire a ciascuna un nome identificativo per renderla facilmente riconoscibile

“Essendo un luogo singolare, in quanto in pendenza e terrazzato, potrebbe essere simpatico fare delle denominazioni di ogni terrazza”

In sintesi, il percorso partecipativo ha delineato una visione di un parco vivo, inclusivo e accessibile, capace di coniugare natura, socialità e cura della persona. Il futuro del parco dell'Ex-Camping Michelangelo dipenderà dalla capacità di costruire un modello di co-gestione che valorizzi la collaborazione tra associazioni, scuole, cittadini e amministrazione.

5.3 Il prototipo generato: il piano d'azione condiviso

Il workshop co-creativo ha consentito di raccogliere, strutturare e tradurre le idee emerse in un primo prototipo di utilizzo del parco, individuando sia le attività da promuovere sia gli interventi necessari per renderle operative. I risultati della co-creazione sono stati sintetizzati e suddivisi in tre assi di intervento, distinti in base alla loro natura e finalità: attività suggerite, che comprendono le iniziative e le pratiche d'uso del parco ipotizzate durante il focus group, orientate alla fruizione collettiva e alla socialità; azioni strutturali e organizzative, che fanno

riferimento a interventi materiali o gestionali necessari a rendere il parco più accessibile, accogliente e funzionale allo svolgimento delle attività; attività promosse dalle associazioni, ossia iniziative che le organizzazioni presenti si sono dichiarate disponibili a realizzare direttamente, nell'ambito delle proprie competenze e reti territoriali. Per favorire la concretizzazione delle proposte, e allargare la riflessione ad ulteriori associazioni, è stata predisposta una scheda dedicata, successivamente inviata alle associazioni partecipanti, finalizzata a formalizzare le idee emerse e a raccogliere eventuali nuove adesioni.

Attività suggerite:

- Eventi periodici dedicati a cibo, artigianato, o mercati contadini/locali;
- Passeggiate di gruppo;
- Esplorazione della biodiversità del luogo (ad esempio attraverso Bio-blitz che coinvolgano le scuole);
- Attività motorie stagionali per giovani, adulti e anziani;
- Bar come luogo di aggregazione;
- Cinema e attività di lettura e scambio di libri;
- Feste di compleanno;
- Progettazione e cura di un giardino terapeutico;
- Esibizioni artistiche e spettacoli di musica, teatro e danza.
- Incontri degli istituti scolastici.

Azioni strutturali e organizzative a supporto delle attività:

- Introdurre elementi che rendano il parco riconoscibile
- Introdurre arredi che rendano il parco confortevole e fruibile per attività di aggregazione o per lo studio (es. tavoli, panchine, amache, sdraio...);
- Denominare i terrazzamenti in base alle attività svolte;
- Migliorare i collegamenti dei trasporti pubblici per arrivare al parco;
- Strutture di accoglienza per rigenerarsi e servizi sanitari;
- Istituzione di un calendario per "adottare" uno spazio nel parco.

Tra le attività proposte:

- Incontri con le scuole e con la cittadinanza per proporre attività di promozione della salute all'aperto. Il progetto dovrebbe coinvolgere scuole del territorio fiorentino, operatori ASL, gruppi Salute è Benessere;
- Includere il parco fra le aree in cui si svolgono le "passeggiate della salute", organizzate dai gruppi Salute è Benessere, per favorire l'incontro tra associazioni;
- Attività fisica all'aperto rivolta a persone oltre i 14 anni, ad adulti, anziani, e minori di 14 anni se accompagnati ed a persone con ridotta capacità motoria. L'attività dovrebbe essere libera e gratuita, con incontri bisettimanali della durata di un'ora ciascuno, coordinati da un istruttore qualificato e formato dalla UISP. Gli orari saranno pomeridiani durante il periodo scolastico e mattutini nel resto dell'anno. Il progetto dovrebbe coinvolgere Comune, Quartiere 1, Società della Salute, Associazioni del

Terzo settore, Comitati di cittadini (anche informali), Corso di laurea in Scienze motorie.

5.4 Risultati della valutazione attraverso il questionario

Il Questionario di Partecipazione somministrato a 9 partecipanti prima e dopo l'attività di co-creazione ha permesso di valutare il loro livello di *agency*, la soddisfazione per le attività intraprese e la percezione degli elementi impattanti per la creazione di uno spazio verde urbano.

Il livello di *agency* dei partecipanti è risultato alto, sebbene con forti differenze individuali. La soddisfazione vede prevalere una percezione positiva rispetto all'opportunità di interagire con altri stakeholder piuttosto che la possibilità di apprendere nuove informazioni attraverso le attività proposte in fase di implementazione dell'HCL. La valutazione degli elementi di impatto sulla possibile rigenerazione verde mostrano alcune discrepanze tra le risposte: alcuni partecipanti percepiscono il legame tra spazi verdi e benessere individuale, vedendo favorevolmente le occasioni di confronto e d'azione in questo senso, mentre in una minoranza prevale un senso di distacco dall'impegno diretto, limitandosi a rilevare la necessità di maggiori attività e proposte per rigenerare l'area in esame. I risultati del laboratorio mostrano in questo caso un elevato livello di interesse per il tema da parte degli stakeholder coinvolti, ma una contrapposizione maggiore sugli ambiti in cui sia più rilevante agire per migliorare gli spazi del quartiere, in senso ecologico e sostenibile.

6. Conclusioni

Garantire benessere e qualità della vita nelle città rappresenta una delle sfide più complesse per le politiche urbane e sanitarie. Il benessere è un fenomeno multidimensionale che include, oltre alla salute fisica e mentale, anche dimensioni relazionali, ambientali e sociali. In tale prospettiva, le aree verdi urbane assumono un ruolo strategico per la promozione della salute e della coesione sociale, offrendo spazi di socializzazione, rigenerazione e inclusione. Tuttavia, il Quartiere 1 di Firenze soffre una carenza di luoghi di aggregazione gratuiti, accessibili e sicuri, in grado di favorire la socialità e il benessere collettivo. A questa sfida ha voluto rispondere l'HCL, sperimentando un modello di co-creazione volto a valorizzare il verde urbano come risorsa di salute e di comunità.

L'esperienza dell'HCL nel Quartiere 1 di Firenze ha offerto l'opportunità di sperimentare un modello di co-creazione che intreccia salute, ambiente e coesione sociale. Il percorso ha messo in rete le risorse del territorio, favorendo la collaborazione tra associazioni, istituzioni e comunità locale aumentando così le funzioni espresse dal giardino e indirizzate alle persone che frequentano individualmente e come comunità. Fin dagli incontri preliminari, è emersa una visione condivisa del benessere come fenomeno multidimensionale, che va oltre la salute fisica e comprende accessibilità, socialità e la possibilità di fruire degli spazi. Questa prospettiva ha guidato la definizione del piano d'azione e ha ispirato le proposte di attività, che sono risultate essere strettamente legate ai bisogni e alle priorità segnalate dai partecipanti nei focus group.

Tra gli elementi positivi emersi si evidenziano:

- la metodologia adottata e la facilitazione da parte del gruppo di ricerca ha creato un clima di confronto aperto e collaborativo, in cui il conflitto è stato rielaborato in chiave costruttiva, trasformandosi in un'opportunità per generare dinamiche proattive;
- il profilo diversificato dei partecipanti all'HCL, che ha garantito una rappresentanza equilibrata di genere e un'ampia gamma di età;
- la particolare attenzione dedicata alle persone più esposte al rischio di esclusione, come anziani o persone con fragilità, e l'impegno nel contrastare l'isolamento sociale, favorendo una fruizione equa e inclusiva dello spazio pubblico;
- la coerenza tra bisogni espressi e soluzioni proposte;
- la raccolta di idee concrete che offrono spunti per una programmazione equa inclusiva e sostenibile delle attività nel parco.

Tuttavia, il processo ha messo in luce alcune criticità. Una mappatura più approfondita degli stakeholder avrebbe consentito un coinvolgimento più ampio e capillare delle realtà già attive sul territorio, facilitando il passaggio dalle idee alle azioni. L'assenza di una rete associativa strutturata e la presenza di conflitti latenti hanno reso più complesso il percorso, che avrebbe richiesto maggiore continuità per sviluppare strategie di ingaggio e processi strutturati di ascolto. Inoltre, l'ampia partecipazione registrata nella fase di ascolto non si è tradotta in eguale disponibilità ad assumere un ruolo attivo nella fase di implementazione, evidenziando la necessità di un ulteriore spazio di ascolto attivo e senza pregiudizio e una riflessione ulteriore sulla fase di progettazione. Infine, sono emerse esigenze infrastrutturali concrete, legate alla mobilità, alla dotazione di arredi e servizi, e all'accessibilità fisica, che rappresentano prerequisiti essenziali per garantire un uso realmente equo e inclusivo del parco.

Nonostante tali limiti, l'esperienza dell'HCL conserva un importante potenziale di sviluppo. Il percorso intrapreso ha evidenziato l'importanza di costruire una rete organizzata e stabile tra associazioni, istituzioni e realtà locali, capace di sostenere nel tempo la gestione partecipata dello spazio pubblico. Solo in questa prospettiva integrata sarà possibile trasformare il parco in un autentico spazio di benessere condiviso, inclusione e cittadinanza attiva.

6.1 Implicazioni per il futuro

L'esperienza dell'HCL nel Quartiere 1 di Firenze rappresenta un primo passo verso una nuova visione del verde urbano come leva per la salute, l'equità e la coesione sociale. Il percorso ha dimostrato che è possibile attivare risorse locali, costruire alleanze trasversali e immaginare collettivamente nuovi usi degli spazi pubblici. Tuttavia, affinché queste potenzialità si traducono in cambiamenti duraturi, occorre consolidare quanto avviato e promuovere alcune azioni strategiche.

In primo luogo, è necessario istituire una governance stabile e partecipata (Biggeri & Ferrannini, 2014) per il futuro dell'area dell'Ex-Camping Michelangelo. Un comitato di co-gestione o una "associazione cappello" potrebbero garantire continuità, coordinamento e rappresentanza, evitando frammentazioni e dispersioni. Questo organismo dovrebbe includere associazioni, istituzioni locali, cittadini e realtà educative, adottando modalità di lavoro agili e trasparenti.

In secondo luogo, il rafforzamento delle reti associative rappresenta una priorità. La frammentazione emersa nell'analisi delle relazioni tra le organizzazioni suggerisce la necessità di investire su strumenti di facilitazione, eventi di networking e progettazione condivisa, per valorizzare il capitale sociale già presente e incentivare collaborazioni più strutturate.

Terzo punto chiave è la necessità di integrare gli interventi infrastrutturali con la dimensione sociale: ombra, acqua, arredi e trasporti accessibili sono prerequisiti per rendere il parco uno spazio realmente inclusivo, ma da soli non bastano. Servono parallelamente programmi educativi, attività intergenerazionali, iniziative culturali e motorie che stimolino l'uso dello spazio da parte di una pluralità di soggetti. Questo richiede coordinazione, cooperazione e dialogo tra società civile, organizzata e non (associazioni e singoli cittadini) ed istituzioni locali.

Fondamentale sarà anche attivare un sistema di monitoraggio leggero e continuo, in grado di rilevare l'uso, la percezione e gli effetti del parco sul benessere dei cittadini. Indicatori semplici e condivisi, raccolti in maniera partecipata, possono guidare gli aggiustamenti e documentare l'impatto delle iniziative nel tempo.

Infine, l'approccio sperimentato nel Q1 può fungere da modello adattabile ad altri contesti urbani: un "metodo" che coniuga co-creazione, sostenibilità e salute pubblica, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030. La replicabilità e la scalabilità del modello dipenderanno dalla capacità di mantenere vivi i processi partecipativi e di costruire alleanze istituzionali di lungo periodo.

In sintesi, il futuro del verde urbano come infrastruttura di benessere richiede alleanze stabili, risorse distribuite, e una visione integrata della città come ecosistema vivente. L'HCL di Firenze dimostra che questo futuro è realizzabile, ma serve un impegno costante: va sostenuto nel tempo, comunicato in modo chiaro e costruito insieme, affinché entri stabilmente nelle politiche urbane e sanitarie.

Il Futuro dell'HCL

Gli HCL nascono per attivare processi di innovazione condivisa e sostenibile, in cui la comunità e gli stakeholder diventano protagonisti. La loro finalità non è quella di co-creare soluzioni temporanee, ma di lasciare nelle mani della comunità la responsabilità e la capacità di portarle avanti nel tempo. Ogni HCL mira dunque a costruire autonomia e *agency* collettiva, favorendo la nascita di reti territoriali in grado di mantenere vivo e rigenerare il cambiamento prodotto.

Per garantire che queste esperienze locali non rimangano iniziative isolate ma diventino politiche strutturali e strumenti stabili di innovazione del sistema sanitario regionale, è necessario compiere un passo ulteriore: la creazione dell'*Health Community Hub* (HC HUB).

L'HC HUB rappresenta la prospettiva evolutiva degli HCL: una piattaforma regionale di coordinamento, apprendimento e valorizzazione, capace di garantire coerenza metodologica, diffondere e replicare le innovazioni e integrare i risultati nelle politiche e nei servizi del sistema sanitario. Senza un tale inquadramento istituzionale e politico, gli HCL rischierebbero di rimanere sperimentazioni episodiche, mentre il loro potenziale è quello di diventare motori permanenti di innovazione sistemica, al servizio della salute e del benessere delle comunità toscane.

Bibliografia

Anand, P. B. (2018). *Cities and the capability approach*. In F. Comim, S. Fennell, & P. B. Anand (Eds.), *New frontiers of the capability approach* (pp. 519–546). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108559881.022>

Biggeri M., Betti E., Boffo V., Bonaccorsi G., Caruso E., Gallo P., Lingua V., Menicagli D., Setola N. (2025a) *Health Community Lab: un modello di co-creazione per l'innovazione sociale e sanitaria in Toscana*. Florence University Press. Florence.

Biggeri, M., Betti, E., Boffo, V., Bonaccorsi, G., Caruso, E., Lingua, V., Gallo, P., Setola, N., Menicagli, D., & Zagli, F. (2025b). *Contribution of the Health Community Lab to Permanent Observatory* (Deliverable, Tuscany Health Ecosystem – Spoke 10).

Biggeri, M., & Ferrannini, A. (2014). *Sustainable human development: A new territorial and people-centred perspective*. Palgrave Macmillan.

Biggeri, M., Ferrannini, A., Lodi, L., Cammeo, J., Francescutto, A. (2023). The “winds of change”: the SPES framework on Sustainable Human Development. SPES Working paper no. 2.1, SPES project – Sustainability Performances, Evidence and Scenarios. Florence: University of Florence. Available at: <https://www.sustainabilityperformances.eu/publications-deliverables/>

Bottalico, F., Chirici, G., Giannetti, F., De Marco, A., Nocentini, S., Paoletti, E., Salbitano, F., Sanesi, G., Serenelli, C., & Travaglini, D. (2016). Air pollution removal by green infrastructures and urban forests in the city of Florence. *Agriculture and Agricultural Science Procedia*, 8, 243–251. <https://doi.org/10.1016/j.aaspro.2016.02.099>

Burbui, G., Nuvolone, D., Borghi, C., Chirici, G., & Baccini, M. (2025, May). *Green areas and mortality: A health impact assessment in the Florentine plain*. In *27th European Forum on Urban Forestry “Urban Forests for Resilient and Healthy Cities” (EFUF2025)*, Zurich, Switzerland. European Forum on Urban Forestry. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15824622>

Bormolini, G., Ghinassi, A., & Milanese, S. (2024). *La cura spirituale. Meditazione e cura integrale nella malattia e nella preparazione alla morte*. Edizioni Appunti di Viaggio. ISBN 9791280814081.

Carayannis, E.G., & Campbell, D.F.J. (2012). *Mode 3 knowledge production in quadruple helix innovation systems* (Vol. 7). Springer.

Carayannis, E.G., & Campbell, D.F. J. (2009). ‘Mode 3’ and ‘Quadruple Helix’: Toward a 21st Century Fractal Innovation Ecosystem. *International Journal of Technology Management (IJTM)*, 46(3–4), 201–234. <https://doi.org/10.1504/IJTM.2009.023374>.

Comune di Firenze. (2025). *Piano del verde e degli spazi aperti*. <https://ambiente.comune.fi.it/pagina/piano-del-verde-e-degli-spazi-aperti>

European Environment Agency (EEA). (2020). *Healthy environment, healthy lives: How the environment influences health and well-being in Europe* (EEA Report No. 21/2019). Publications Office of the European Union.

<https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/healthy-environment-healthy-lives/healthy-environment-healthy-lives/@@download/file>

Francini, S., Chirici, G., Chiesi, L., Costa, P., Caldarelli, G., & Mancuso, S. (2024). Global spatial assessment of potential for new peri-urban forests to combat climate change. *Nature Cities*, 1, 286–294. <https://doi.org/10.1038/s44284-024-00049-1>

Grindell, C., Coates, E., Croot, L., & O’Cathain, A. (2022). The use of co-production, co-design and co-creation to mobilise knowledge in the management of health conditions: A systematic review. *BMC Health Services Research*, 22(1), 877. <https://doi.org/10.1186/s12913-022-08079-y>.

Hartig, T., Mitchell, R., de Vries, S., & Frumkin, H. (2014). Nature and health. *Annual Review of Public Health*, 35(1), 207–228. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-032013-182443>

Hossain, M., Leminen, S., & Westerlund, M. (2019). A systematic review of living lab literature. *Journal of Cleaner Production*, 213, 976–988. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.12.257>.

Jennings, V., & Bamkole, O. (2019). The relationship between social cohesion and urban green space: An avenue for health promotion. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(3), 452. <https://doi.org/10.3390/ijerph16030452>

Kitzinger J. (1995). Qualitative research. Introducing focus groups. *BMJ (Clinical research ed.)*, 311(7000), 299–302. <https://doi.org/10.1136/bmj.311.7000.299>

Laurisz, N., Ćwiklicki, M., Żabiński, M., Canestrino, R., & Magliocca, P. (2023). The stakeholders’ involvement in healthcare 4.0 services provision: The perspective of co-creation. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(3), 2416.

Leminen, S., Westerlund, M., & Nyström, A.-G. (2012). Living labs as open-innovation networks. *Technology Innovation Management Review*, 2(9), 6–11. <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201803213624>.

Maas, J., Verheij, R. A., Groenewegen, P. P., de Vries, S., & Spreeuwenberg, P. (2006). Green space, urbanity, and health: How strong is the relation? *Journal of Epidemiology & Community Health*, 60(7), 587–592. <https://doi.org/10.1136/jech.2005.043125>

Mancuso, S. (2023). *Fitopolis: La città vivente*. Gius. Laterza & Figli Spa.

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.

Sooampon, S. (2025). SWOT Analysis: Clues for Feasibility. In *Fundamentals of Managing Technology Ventures* (pp. 39-45). Singapore: Springer Nature Singapore.

United Nations. (2015). *Sustainable cities and communities*. Retrieved August 3, 2025, from <https://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/>

World Health Organization, Regional Office for Europe (WHO). (2017). *Urban green spaces: A brief for action*. WHO Regional Office for Europe. <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/344116/9789289052498-eng.pdf?sequence=1>

World Health Organization (WHO). (2021). *Green and blue spaces and mental health: New evidence and perspectives for action*. WHO Regional Office for Europe.
<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/342931/9789289055666-eng.pdf>

